

довища ординарного сільського поселення, котре з'явилося тут десь у розглянутий хронологічний період.

Тож типова поселенська модель: головне місто – інші укріплені пункти – села наприкінці I тис. н. е. почала поступово розвиватись у обох вищерозглянутих мікрорегіонах південноруської території, але історичні події рубежу I–II тис. н. е. кардинально змінили тут ситуацію – в першу чергу на користь Києва. Хоча сам механізм містоутворення та формування його округи залишався аналогічним.

Примітки

1. *Моця А. П.* Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. – К., 1990. – 156 с.

Оногда О. В.

Кандидат історичних наук
Інститут археології НАН України

КЕРАМІЧНИЙ ПОСУД ІЗ ЗАЩИПАМИ З РОЗКОПОК МОНАСТІРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ XV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVI ст. НА ТЕРИТОРІЇ КИЄВА

Під час археологічних досліджень комплексів XV – першої половини XVI ст. керамічні матеріали традиційно становлять найбільш репрезентативну групу знахідок. Серед них привертають увагу вироби, що мають оформлення вінець у вигляді защипів. Такі знахідки не лише є цікавим елементом матеріальної культури, а й слугують свого роду хроноіндикатором для пам'яток зазначеного періоду. Переважна більшість посуду із защипами походить з території монастирських комплексів Києва, зокрема Києво-Печерської лаври, Михайлівського Золотоверхого та дівочого Вознесенського монастирів. Ці комплекси характеризуються високими кількісними та якісними показниками керамічних колекцій. Така ситуація обумовлена тим, що саме ці території були важливими осередками соціально-економічного розвитку міста в пізньосередньовічний час [1, 110-111].

Посуд із зазначеним оформленням верхньої частини поширюється в Києві починаючи з XV ст. [2, 15], а за матеріалами Чернігівщини час його появи відноситься до XIV–XV ст. [3, 98].

В абсолютній більшості випадків оформлення вінець у вигляді защипів характерне для горщиків. З-поміж інших типів посуду XV–XVI ст. можна назвати водолій з території Києво-Печерської лаври. Защипи на вінцях, вочевидь, були як декоративним, так і технологічним навантаженням. Для розглядуваного періоду характерною їх рисою є масивність, наявність виїмки для покриття та лаконічність декору – вироби, окрім защипів, або не мають іншого оздоблення, або, рідше, додатково прикрашені лінійним чи хвилястим лаконічним орнаментом на плічку. Нерідко такі горщики вкривали прозорою зеленою поливою по внутрішній поверхні.

Найвірогідніше, защипи з'явилися на ґрунті валикоподібного профілювання вінець горщиків, поширеного в попередні часи, про що свідчить товщина їхньої основи та спосіб обробки внутрішньої поверхні [4, 8]. Валик, який сам по собі не був елементом оздоблення, слугував засобом запобігання розвалу посудини в процесі сушіння та випалу. Простий валик міг виконувати суто утилітарну функцію, на що часто вказує недбале його виконання, недостатнє загладжування, нерівномірність. За матеріалами досліджень неолітичної доби існують припущення, що валик, окрім технологічного та утилітарного призначення, став елементом декору та поступово трансформувався у різноманітні види валиків із защипами [5, 36-37]. Робити подібні висновки для нашого часу та регіону вважаємо передчасним, хоча й не виключаємо того. Зокрема на підтвердження цього припущення можна як приклад, привести посудину, що нагадує перехідний етап такого стану. Йдеться про горщик невеличких розмірів (іл. 1), знайдений на території колишнього Вознесенського монастиря в об'єкті, датованому XV – початком XVI ст. Його вінець оздоблене хвилястими нечіткими защипами по верхньому краю, а по нижньому – декороване рельєфними вдавненнями, досить недбало виготовленими за допомогою вертикальних насічок, які певною мірою нагадують защипи. Можливо, ця знахідка віддзерка-

Іл. 1. Горщик з об'єкта XV – початку XVI ст. Київ, колишній Вознесенський монастир (розкопки 2005 р.)

серед яких є: защипи по верхньому чи по нижньому краю вінець, по обох краях вінець, інколи – в три ряди (іл. 2). Часто защипи різняться способом виконання: від дуже охайних однакового розміру до досить недбало виконаних і розташованих дещо хаотично та неритмічно. Різняться й спосіб виконання елементів: від простого вдавлювання краю валика, подібно до описаного зразка горщика, до ретельного моделювання кожного елемента із застосуванням твердого інструмента, внаслідок чого на поверхні защипа утворювалися заглиблені смуги. Зауважимо також, що для розглядуваного періоду характерною рисою є масивність вінця, на якому розташовані защипи (часто з певністю важко визначити, чи має вона ромбічні, підпрямокутні чи підтрикутні обриси) та наявність виїмки для покривки (з округлими обрисами або у вигляді канелюри).

Горщики з вінцями із защипами досить широко представлені в археологічних колекціях, що походять з монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. [4, 10-11]. Зокрема – в колекціях матеріалів з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (яма 1, що датується першою половиною XV ст. – близько 2% від загальної кількості вінець); з території колишнього Вознесенського монастиря (об'єкт 1 розкопу II, XV – початок XVI ст. – 14,3% від загальної кількості вінець; об'єкт 3 розкопу I звідти ж, друга половина XV – початок XVI ст. – 25% відповідно), а також у деяких інших комплексах. На території Києво-Печерської лаври вони зафіксовані в добірці матеріалів XV ст. з розкопок поблизу корп. № 5 Києво-Печерської лаври, ямі другої половини XV ст. поблизу корп. № 4, а також будівлі XVI ст. на вул. Івана Мазепи (колишня Січневого повстання, будівля № 11^В за польовою нумерацією). На інших ділянках міста також фіксується посуд із защипами, але станом на сьогодні репрезентативність їх дещо нижча.

Аналогії типу відомі з-поза меж Києва. Йдеться про комплекс XIV–XV ст. у Черкасах на посаді замку [6, 75-81], матеріали XIV–XVIII ст. з гори Московка у Каневі [7]; з житла XIV ст. на поселенні Пойма поблизу Шестовиці на Чернігівщині [8, 366-376], із комплексу XV ст. з Любеча [9, 350-356] тощо. Значною мірою подібні знахідки представлені на території Польщі: містечка Серадз (1-га пол. XV ст.), Могіла (XIV–XV ст.) [10]. У Молдові подібне профілювання вінця датується XIV–XV ст. [11].

лює спосіб трансформації, що припускається нами. Разом із тим, поширення вінець із защипами, вочевидь, зазнало й взаємовпливів із суміжними територіями. Значна кількість аналогій походить із Польщі, Молдови та Румунії, де прикрашений защипами посуд датується більш раннім часом (від XIV ст.).

Оздоблення у вигляді защипів представлене значною кількістю варіацій, найпоширенішими

Іл. 2. Вінець горщиків із защипами. Київ, колишній Вознесенський монастир (розкопки 2005 р.)

Іл. 3. Водолій з об'єкта XV ст. Київ, Києво-Печерська лавра, корп. № 5 (розкопки 2000 р.)

Ужиткове призначення виробів з рельєфними вінцями, найімовірніше, обумовлено морфологією: вони потребували охайнішого використання через защіпи – здебільшого тендітні та нестійкі до ушкоджень. На нашу думку, горщики з вінцями із защипами використовувались як столовий посуд.

Окрім горщиків, з-поміж матеріалів XV–XVI ст. в одному випадку зафіксовано знахідку досить цікавої посудини – водолія, що походить із житла XV ст. на території Києво-Печерської лаври [12, 126-135] (іл. 3). Водолій, горщик з двома носиками та двома ручками, має масивні вінця, із защипами по верхньому та нижньому краях, внутрішня поверхня у вигляді канелюри, по плічку виріб прикрашений горизонтальними прокресленими лініями.

Таким чином, час найбільшого поширення посуду з масивними вінцями із защипами припадає на XV – початок XVI ст. Пізніше таке оформлення вінців не зникає, а, навпаки, еволюціонує в дуже поширений протягом другої половини XVI – першої половини XVII ст. різновид оздоблення. Але, на відміну від розглядуваного періоду, защіпи пізнішого часу значно витонченіші, ритмічніші. Крім того, змінилися пропорції вінців – основа стала набагато тоншою, зникла виїмка по внутрішньому краю, додалися інші типи оздоблення (описка, штампований орнамент, димлення поверхні посудин тощо). Зашчіпи стали елементом оздоблення не лише горщиків, а й мисок.

Примітки

1. Балакін С. А., Оногда О. В. Культурно-хронологічний горизонт XIV–XVI ст. Києво-Печерської лаври та її околиць // Актуальні проблеми археології. Тези Міжнар. наук. конф. на пошану І. С. Винокура. – Тернопіль, 2010. – С. 110-111.
2. Омельченко Ю. А., Тесленко І. Б., Чміль Л. В. Українська наддніпрянська кераміка XIV–XVIII ст. (Методичні рекомендації). – К., 1994. – С. 15.
3. Виногородская Л. И. Некоторые типы керамики Чернигово-Сиверской земли второй половины XIII–XV в. // Проблемы археологии Южной Руси : Материалы историко-археологического семинара “Чернигов и его округа в IX–XIII вв.” Чернигов, 26–28 сент. 1988 г. – К., 1990. – С. 98.
4. Оногда О. В. Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини XIII–XV ст. : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. – К., 2012. – С. 8.
5. Бутковская Д. А. Орнамент и технология древнего гончарного производства // История и культура Востока Азии. Материалы международной науч. конференции, г. Новосибирск, 9–11 декабря 2002 г. – Новосибирск, 2002. – Т. 2. – С. 36-37.
6. Куштан Д. П. Рання історія міста Черкаси на основі археологічних джерел // Північне Причорномор'я і Крим в добу Середньовіччя (XIV–XVI ст.) : Матеріали між. наук. конф., присв. 10-літтю археологічних досліджень золотоординської пам'ятки в с. Торговиці. – Кіровоград, 2006. – С. 75-81.
7. НА ІА НАНУ, ф. Юри Р. О., оп. 16. Юра Р. О. Матеріали до теми “Матеріальна культура періоду формування української народності”.
8. Веремейчик Е. Н. Поселение “Пойма” около Шестовицы близ Чернигова // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-східної Європи : Зб. наук. пр., присв. 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 366-379.
9. Сытый Ю. М. Материальная культура Любечского замка времени Великого княжества Литовского // Русское наследие в странах восточной и центральной Европы. Материалы межгосударственной научной конференции 5–8 июля 2010 года (г. Брянск), приуроченной к 600-летию битвы при Грюнвальде. – Брянск, 2010. – С. 350-356.
10. Kruppe J. Garncarstwo poznosredniowieczne w Polsce. – Wrocław, 1968. – Czesc 2 : Karty katalogowe. – Ryc. 13, 36.
11. Spinei V. Universa Valachica: Romania in contextul politic international de la inceputul mileniului al II-lea. – Chisinau, 2006. – Fig. 6.
12. Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Деякі підсумки археологічних досліджень на території Києво-Печерської Лаври у 2000 р. // МЧ 2000. – К., 2001. – С. 126-135.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013